

MANDÁTNAHODNOTENIE RIZIKA

*„Hodnotenie rizika pre SR - Mor včelieho plodu (Paenibacillus larvae)“
„Risk assessment of American foulbrood (Paenibacillus larvae) in Slovak Republic“*

Juraj Toporčák

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

OBSAH

1. Abstrakt	3
2. Kľúčové slová	5
3. Mandát	6
4. Úvod	7
5. Charakteristika moru včelieho plodu	11
5.1. Etiológia.....	11
5.2. Epizoológia a patogenéza	12
5.3. Klinické symptómy.....	14
5.4. Odber a zasielanie vzoriek.....	15
5.5. Diagnostika a diferenciálna diagnostika.....	16
5.6. Prevencia a tmenie.....	18
5.7. Vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu.....	23
5.8. Finančné náklady v súvislosti s morom včelieho plodu	26
6. Zdravotná situácia vo svete a v Slovenskej republike	28
7. Závery a odporúčania	31
8. Literatúra.....	33
9. Zoznam skratiek.....	35
10. Anotácia.....	36

1. Abstrakt

Abstrakt

Mor včelieho plodu, ako nebezpečná nákaza, je povinná hláseniu (podľa zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti) a patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia včiel na celom svete. Vo svete sa mor včelieho plodu rieši radikálne (EÚ, Austrália, Nový Zéland), ale aj použitím antibiotík a sulfónamidov (USA, Kanada, Južná Amerika, Ázia) v prevencii a terapii tejto devastujúcej choroby včiel. Používaním týchto prípravkov vzniká riziko výskytu ich rezíduí v mede a nebezpečenstvo konzumácie konečným spotrebiteľom.

Pretože výskyt moru včelieho plodu je vysoký aj v krajinách EÚ susediacich okolo Slovenskej republiky, tak aj mimo EÚ (ako je Ukrajina), je nevyhnutné mať nie len vypracovaný Národný program eradikácie moru včelieho plodu na Slovensku, ale taktiež je nevyhnutné vykonať rizikovú analýzu a vypracovať hodnotenie rizika (Risk Assessment) moru včelieho plodu.

Hodnotenie rizika moru včelieho plodu sa týka hodnotenia zdravotného rizika(jeho dopad na populáciu včelstiev na Slovensku), ale aj environmentálneho rizika (rapídne zníženie opeľovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody). Pre vypracovanie hodnotenia rizika sa využijú existujúce medzinárodné, alebo komunitárne príručky pre hodnotenie rizika.

Abstract

American foulbrood as a dangerous infection, is compulsory notifiable (Act of the Slovak National Council No 39/2007 Coll. on veterinary care) and one of the most common disease of bees worldwide. In the world of the American foulbrood is radically solves some countries (EU, Australia, New Zealand), but some countries also use the antibiotics and sulfonamides (USA, Canada, South America, Asia) in the prevention and treatment of this devastating disease of bees. Using these products is a risk of residues in honey and risk for consumers.

Because the incidence of American foulbrood is high in countries neighboring Slovak Republic, as well as outside the EU (such as Ukraine), it is necessary to have not only developed the National Programme for the Eradication of American foulbrood in Slovakia,

but also it is necessary to perform risk analysis and develop risk assessment of American foulbrood.

Risk assessment of American foulbrood is important to evaluate of health risk (the impact on the population of bees in Slovakia), as well as to evaluate environmental risk (rapid decrease of pollination of plants thereby reducing crop yields per hectare).

To develop a risk assessment is important to use of existing international or communitarian guide for risk assessment.

2. Kľúčové slová

Kľúčové slová: Mor včelieho plodu, včely, Slovenská republika

Keywords : American foulbrood, honey bees, Slovak republic

3. Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „Mor včelieho plodu (*Paenibacillus larvae*)“.

Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k rizikám tohto ochorenia včiel na území SR.

Hodnotenie rizika pre SR - Mor včelieho plodu (*Paenibacillus larvae*) vypracoval doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Košice, 16. 11. 2012

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Úvod

Prvé informácie o včelách sme získali z ich uchovaných tiel v jantári. Ich vek sa odhaduje približne na 25 miliónov rokov. Prvá zmienka vzťahu človeka a včiel je znázornená kresbou nachádzajúcou sa v Španielsku v Pavúčej jaskyni Cauveas de la Arana pri meste Bicorp a jej vek sa odhaduje na 15 000 až 20 000 rokov. Kresba znázorňuje človeka ako vyberá med včelám z dutiny stromu.

Prvými včelármi boli Egypťania, ktorí už bežne chovali včely. O tom svedčí druhový latinský názov včely *Apis*. Mnohí grécki a rímski filozofi a spisovatelia vo svojich dielach popisujú včely (Solón, Aristoteles, Epikuros, Pappus, Cicero, Vergílius, Ovídius). Grékov sme už spomenuli, no treba doplniť, že jeden z dnešných produktov včiel, menej známy pod slovenským názvom tmel, je viac známy podľa gréckeho názvu propolis.

Ak preskočíme veľa storočí a zastavíme sa u našich starých Slovanov, tak je pozoruhodné, že knieža Pribina so svojim synom Koceľom, keď prechádzali Prievidzou a zastavili sa v prepriahárni koní, starejší, či vladykovia ich hostili chutnou medovinou. Spomedzi remeselníkov vynikali medovníkari už v XIV. storočí. U mnohých slovanských spisovateľov (Tolstoj, Senkievič, Komenský) sa v ich diele stretávame s motívom o včelách alebo ich produktoch. Mnoho našich slovanských národných buditeľov sa zaoberalo včelárstvom alebo inšpirovalo včelárskym motívom (Fándly, Kukučín, Jesenský).

Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. Zdroje včelej paše v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárstvo na väčšine územia Slovenska.

Do roku 1950 malo včelárstvo u nás malovýrobný charakter. Väčšie včelárske farmy so 60-100 včelstvami sa vyskytovali len v nepatrnom percente. Väčšina včelárov vlastnila len 1 až 10 včelstiev s nízkou výrobnou schopnosťou. Individualizmus včelárov vyvolal značné rozdiely v názoroch na včelársku prax a na včelárske zariadenia, čo dalo podnet k vzniku viacerých typov úl'ov. Aj ciele včelárstva boli v minulosti iné ako sú dnes. Ľudia včelárili najmä kvôli získavaniu medu, ktorý sčasti spotrebovali v rodine a sčasti rozpredali, aby si tak uhradili výdavky spojené so včelárstvom.

Záujem o včelárstvo vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. V roku 1950 bolo na Slovensku 180 tisíc a v roku 1970 až 410 tisíc včelstiev. Najväčší počet včelstiev, 450 tisíc, sme na Slovensku dosiahli v 90-tych rokoch. Od toho roku začali stavy včelstiev mierne klesať. V roku 2010 sme evidovali okolo 250 tisíc včelstiev.

Moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva, lebo včely dávajú oveľa väčší úžitok opelením poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je 9 ráz väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov. Z toho vyplýva, že včely majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby.

Odhaduje sa, že včela medonosná opeluje viac ako 80 % zo všetkých entomofilných rastlín. Opelovacia činnosť včiel je najviac potrebná v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestuje pohánka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, zeleniny a bavlna. Pri včasnom a kvalitnom opelení spojenom s ďalšou dobrou agrotechnikou sa zvyšujú výnosy u ovocia o 25-30 %, pohánky 40-60 %, slnečnice 40-50 %, ďateliny lúčnej o 50-75 %. Okrem toho, opelenie pomocou včiel ovplyvňuje aj lepšiu kvalitu plodov a semien. Včely sa využívajú i na kríženie východných kultivarov entomofilných plodín s cieľom výroby hybridného osiva, na ktorom sa prejavuje heterózný efekt, tzn. zvýšená životaschopnosť, vyšší výnos plodov, semena i zelenej hmoty.

Pre opelenie entomofilných poľnohospodárskych plodín je dôležité organizovať kočovanie so včelstvami. Jedno a to isté včelstvo môže byť využité pre opelenie niekoľkých plodín rozkvitajúcich postupne na rôznych plochách.

Veľký význam má opelenie včelami aj pre prírodnú zeleň. Zeleň predstavuje vlastné podmienky pre existenciu voľného života, redukuje pôdnu eróziu a poskytuje primárnu produkciu kyslíka do atmosféry. Zeleň v miernych oblastiach, ktorá je vysoko závislá na opelení včelami, stabilizuje biosféru, upravuje klímu, slúži ako filter jedovatých substancií, reguluje čistotu vody, rozkladá odpadky, je zásobárňou genetického materiálu, poskytuje sekundárne opelovacie zdroje v susedstve poľnohospodárskych plodín a dodáva aj estetickú hodnotu.

Včelie produkty rozlišujeme priame (včelí vosk, včelí jed, materská kašička) a nepriame (med, včelí peľ a propolis). Predstavujú tzv. priamy úžitok z chovu včiel. Pri hodnotení celospoločenského významu včelárstva však nesmieme zabúdať aj na nepriamy úžitok, ktorý mnohonásobne prevyšuje hodnotu včelích produktov - opelenie poľnohospodárskych kultúr, ako aj význam pri zmysluplnom naplnení voľnočasových aktivít a pri agropodnikaní.

Od roku 2003 boli v Európe a v Amerike zaznamenané vysoké strany včelstiev. V roku 2006 bol zavedený termín Colony Collapse Disorder (CCD), ktorý sa značil charakterizovať vzniknutý jav u včiel. CCD je charakterizovaný tým, že dochádza k rýchlej strate dospelých včiel zo včelstva. Žiadne mŕtve včely sa nenachádzajú vo vnútri úľa alebo v jeho tesnej blízkosti. V konečnej fáze kolapsu, je prítomná len matka s malou hŕstkou novo vyliahnutých dospelých včiel. V takýchto včelstvách často nachádzame značné množstvo zaviečkovaného

plodu a medné zásoby. V Spojených štátoch včelári vykázali 38% priemerné straty včelstiev počas zimného obdobia 2006-2007. Príčina CCD nebola konkrétne určená, avšak mnoho teórií zahrňovalo hladovanie, mikroorganizmy, klieštiky (*Varroa*), elektromagnetické žiarenie alebo účinok pesticídov.

Obrázok 1 Úhyn včelstiev v Európe (podľa UNEP)

Obrázok 2 Pokles včelstiev v USA od roku 1945 do 2007 (podľa USDA)

V roku 2010 vydalo OIE tlačovú správu k veľkým úhynom včelstiev na svete. Táto úmrtnosť včiel a nárast včelích chorôb sa stala prioritou OIE, a preto riešenie tohto problému zahrnula vo svojom strategickom pláne na roky 2011 – 2015.

Dôležitá úloha včiel sa dá vyjadriť aj ekonomickým odhadom, lebo opeľovače prispievajú najmenej 22 miliardami euro ročne pre európske poľnohospodárstvo, pretože 84% poľnohospodárskych plodín a viac ako 80% divo rastúcich kvetov v EÚ si vyžaduje opelenie hmyzom.

4. Charakteristika moru včelieho plodu

Mor včelieho plodu (*Hystolysis infectiosa perniciosa larvae apium*, *Pestis apium americana*) patrí medzi choroby, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch podľa prílohy č. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Choroba je dávno známa a vyskytuje sa vo všetkých svetadieloch. Na Slovensku sa vyskytoval sporadicky od roku 1939. V súčasnom období evidujeme na Slovensku viacero ohnisk moru včelieho plodu. Mor včelieho plodu bol zistený a opísaný v rokoch 1904–1907 Whiteom, Maasenom a Burrim.

4.1. Etiológia

Pôvodcom moru včelieho plodu je sporulujúci gram-pozitívny zárodok *Paenibacillus larvae* (= *Bacillus larvae*). Je to tyčinkovitá baktéria dlhá 2,5–8,5 μm , široká 0,5 μm . Pohyb jej umožňujú dlhé bičíky, ktoré rastú po celom povrchu baktérie. Vytvára oválne spóry o veľkosti 1,2-1,9 x 0,4-0,9 μm .

Obrázok 3 Spóry *Paenibacillus larvae* svetelným (Foto Toporčák) a elektrónovým mikroskopom (Foto Benada)

Tieto spóry sú chránené proti vonkajšiemu prostrediu niekoľkovrstvovým obalom. Ich povrch je hladký, nezostávajú na nich žiadne zvyšky sporangií.

Paenibacillus larvae napadá len včelie larvy z rodu *Apis*. Mladšie larvy sú náchylnejšie na infekciu. Pre larvy staré 24 hodín bude stačiť približne 10 spór aby nastala infekcia (Brødsgaard, Ritter a Hansen, 1998).

Ak larvy sú staršie, množstvo spór musí byť mnohonásobne vyšší, aby došlo k infekcii. Je taktiež veľká variácia v infekčnosti medzi rôznymi kmeňmi *Paenibacillus larvae*, pričom niektoré kmene potrebujú oveľa viac spór, aby mohli infikovať hostiteľskú larvu (Genersch, Ashiralieva a Fries, 2005).

Spóry vyklíčia v lumene čreva u lariev a baktérie preniknú do črevnej steny a vstupujú do hemolymfy, kde sa množia. Klinicky sa choroba často prejavuje na larvách, ktoré akonáhle uhynuli po zaviečkovaní buniek.

Nedávne výskumy dokázali, že existuje veľká variabilita vo virulencii, vyjadrená ako LT 50 (čas za akých 50% z lariev uhynie), medzi rôznymi kmeňmi baktérie, kde niektoré kmene sú schopné zabiť množstvo lariev ešte pred ich zaviečkovaním (Genersch, Ashiralieva a Fries, 2005). To by mohlo viesť k paradoxu, že najviac virulentné kmene *P. larvae* v individuálnych larvách môžu byť v skutočnosti menej virulentné na úrovni včelstva, pretože mŕtve alebo choré nezaviečkované larvy sú ľahšie detekovateľné a odstraniteľné, a baktérie produkujú menej spór ohľadom k nižšej telesnej hmotnosti lariev.

Zvyšky mŕtvych lariev v zaviečkovaných bunkách je typickým symptómom: hnedastá, lepkavá látka s nepríjemným zápachom, ktorá niekedy môže byť viditeľná. Použitím zápalky alebo slamky vieme z bunky vytiahnuť niekoľko centimetrové vlákno. To sa považuje za diagnostický test moru včelieho plodu v teréne. Ak mŕtve larvy nie sú odstránené z buniek, larválne zvyšky vyschnú v tmavohnedý až čierny príškvar. Tento príškvar je prilepená k dnu plodovej bunky a nie je možné ju odstrániť bez toho, aby sme nepoškodili plodovú bunku.

Každá mŕtva larva alebo príškvar obsahuje približne 2,5 miliardy spór (Sturtevant, 1932). Tieto spóry veľmi dlho prežívajú v pláste a je možné ich vykultivovať aj po desiatkach rokov.

5.2. Epizoológia a patogenéza

Horizontálne prenášané patogény majú potenciál vyvíjať vyššiu virulenciu ako pri vertikálnom prenášaní. Horizontálny prenos je prenos patogénov medzi jednotlivcami v rámci vlastnej generácie (Ewald, 1994) rovnajúci sa prenosu medzi včelstvami vo včelom systéme (Fries a Camazine, 2001). Vertikálny prenos je prenos patogénov medzi jednotlivcami rôznych generácií, typicky z rodičov na potomstvo (Ewald, 1994). V živote včiel to

zodpovedá prenosu z materského včelstva na dcérsky roj (Fries a Camazine, 2001). Účelom horizontálneho prenosu je selekcia viac virulentných patogénov v porovnaní s vertikálnym prenosom, pretože vertikálne patogény sú závislé na reprodukcii hostiteľa (Ewald, 1994). V dôsledku toho patogén nemôže si dovoliť podstatne znížiť reprodukčnú schopnosť hostiteľa. Horizontálne prenesené patogény nemôžu zväžiť hostiteľskú vhodnosť tak dlho, ako je prenos zabezpečený.

Predpokladaný horizontálny prenos spór moru včelieho plodu medzi včelstvami bol už publikovaný Goodwinom a kol. (1993) a Hornitzkym (1998). Avšak kvantifikácia vertikálneho prenosu patogénov včiel nebola ešte doteraz publikovaná. To je dosť prekvapujúce vzhľadom na zásadný význam stupňa prenosu patogénov z epidemiologického hľadiska.

Prenos nákazy

Kontaminované plásty, med a včelárske náradie môžu prenášať spóry *Paenibacillus larvae*. Takto sa môže preniesť infekcia medzi jednotlivými včelstvami a včelnicami. Mor včelieho plodu sa šíri štyrmi hlavnými spôsobmi: rabovaním, kŕmenie infikovaným medom a peľom, kontaminovaným včelárskym náradím, zalietavaním

Rabovaním

Je nevyhnutné zamedziť akémukoľvek rabovaniu medzi včelstvami. Včely rabujú z úľov v ktorých uhynuli včely alebo včelstvá sú slabé a neschopné sa ubrániť a agresívnym včelstvám.

Kŕmenie infikovaným medom a peľom

Neodporúča sa skrmovať med neznámeho pôvodu alebo medu z viacerých včelstiev, pretože riziko prenosu infekcie je veľmi vysoké. Peľ pridaný včelám taktiež musí pochádzať zo včelstiev o ktorých sme presvedčení, že sú bez prítomnosti patogénnych mikroorganizmov alebo z včelstiev so známym zdravotným stavom.

Kontaminovaným včelárskym náradím

Nepoužívanie žiadneho včelárskeho náradia a zariadenia, ktoré neboli sterilizované alebo dezinfikované. Je vhodné používať jednorazové rukavice ktoré po použití sú zničené.

Zalietavanie

Včely infikované spórami moru včelieho plodu môžu zalietavať z úľa do úľa v rámci včelína alebo včelínov.

Roje

Nepoužívať roje neznámeho pôvodu, pretože môžu pochádzať z infikovaných včelstiev.

Matky

Nepridávať matky zo včelníc s neznámou zdravotnou situáciou.

5.3. Klinické symptómy

Larvy sa nakazia spórami *Paenibacillus larvae* potravou. Najvnímavejšie sú larvy vo veku 8 až 24 hodín. V žalúdku lariev spóry do 24 hodín vyklíčia a rýchle sa rozmnožujú. Pritom pôsobením enzýmov a toxínov porušia peritrofickú membránu a preniknú vrstvou výstelkových buniek do dutiny tela a do hemolymfy. Po zaviečkovaní larvy hynú na celkovú sepsu. Len pri masívnom nakazení veľmi mladých lariev hynie plod už pred zaviečkovaním. Proteázy vylučované bunkami v období sporulácie napomáhajú potom k posmrtnému rozkladu bielkovinových zvyškov lariev. Mor včelieho plodu sa klinicky prejaví až u zaviečkovaného plodu. Viečka sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené.

Obrázok 4 Klinické príznaky moru včelieho plodu na pláste (Foto Toporčák)

Pozorujeme medzerovitý plod. Choré larvy strácajú perleťovobielu farbu a článkovanie, telo larvy mäkne. Farba sa postupne mení na šedobielu, šedožltú až tmavohnedú lepkavú hmotu. V tomto štádiu je možné z kašovitej hmoty pomocou napríklad zápalky vytiahnuť vlákno niekoľko centimetrov dlhé. Telo larvy je dokonale rozložené vrátane chitínovej pokožky, takže pri vysychaní sa zvyšky larvy, tzn. príškvar, pevne prilepi na spodnú stenu bunky. V tomto štádiu sa nachádzajú len spóry *Paenibacillus larvae*.

5.4. Odber a zasielanie vzoriek

Odber a zasielanie vzoriek meliva

Včelári zapojení do monitoringu odoberali jednu zmesnú vzorku meliva z celej včelnice (ak boli v úľoch podložky, tak zhrnutím z podložky, ak nie, tak vyhrabnutím z dna úľa), zmesná vzorka o hmotnosti cca 100g sa vložila do vzorkovnice, čitateľne a nezameniteľne označená bola doručená na príslušnú RVPS. V lokalitách ohnisk a v ochranných pásmach moru včelieho plodu sa 1 zmesná vzorka zobrala z 10 včelstiev. RVPS priebežne zasielala zvoznou linkou na mikrobiologický rozbor do ŠVPÚ Dolný Kubín.

Vyšetrenie zmesných vzoriek zimného meliva sa vykoná v prípade rozhodnutia príslušnej RVPS o nahradení klinických prehliadok včelstie v ochrannom pásme.

Postup pri odbere vzorky meliva na bakteriologické vyšetrenie za účelom zistenia prítomnosti pôvodcu MVP je nasledovný:

- a) odoberajú sa zmesné vzorky v množstve 1,5 – 2 g z každého úľa (z podložky alebo dna),
- b) zmesné vzorky môžu byť vytvorené maximálne z desiatich úľov,
- c) vysušené melivo sa balí do vhodných obalov (papierové tubusy s plastovým uzáverom obsahujúcim silikagel a Invet, papierový dvojbal, obálka a pod.),
- d) vzorky sa odoberajú a zasielajú na vyšetrenie od 15. januára do 28. februára príslušného roka,
- e) každá zmesná vzorka musí byť správne označená s registračným číslom chovateľa a s presne uvedenými číslami úľov, z ktorých bola odobratá a odoslaná spolu s potvrdenou žiadosťou RVPS na laboratórne vyšetrenie.

Odber a zasielanie vzoriek plástu

Postup pri odbere vzorky plodového plástu na bakteriologické vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia choroby je nasledovný:

- a) odoberie sa podozrivý plodový plást bez medu alebo bez cukrových zásob o veľkosti minimálne 10x15 cm,
- b) vzorky plodových plástov sa odoberajú v termíne od 1. apríla do 30. septembra príslušného kalendárneho roka,
- c) vzorky plodových plástov sa balia do pevného, priedušného obalu (napr. papierového) a následne do pevného obalu tak, aby vzorka nebola poškodená,
- d) každá vzorka musí byť správne označená a odoslaná spolu s potvrdenou žiadosťou RVPS na laboratórne vyšetrenie.

5.5. Diagnostika a diferenciálna diagnostika

Dňa 2. februára 2011 Komisia EÚ určila referenčné laboratórium EÚ v oblasti zdravia včiel po dobu piatich rokov od 1. apríla 2011. Je to laboratórium Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'Environnement et du travail (ANSES) v Sophia-Antipolis vo Francúzsku. Taktiež stanovila jeho konkrétne povinnosti a úlohy.

Diagnostiku moru včelieho plodu na Slovensku vykonáva Referenčné laboratórium pre choroby včiel, ktorým je Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín.

Metodika vyšetrenia spór *Paenibacillus larvae* z meliva

Princíp metodiky je založený na eliminácii sprievodnej mikroflóry pridaním kyseliny nalidixovej do selektívneho média. Dôkaz prítomných spór *Paenibacillus larvae* je daný charakteristickým rastom, negatívnou katalázovou reakciou a mikroskopickým zhodnotením.

Metodika vyšetrenia spór *Paenibacillus larvae* z plástu

Pre zistenie moru včelieho plodu je nevyhnutná mikroskopická diagnostika. Roztery môžeme pripraviť z príškvarov z tmavohnedých rozkladajúcich sa lariev. V počiatkových štádiách napadnutia larvy zisťujeme väčšinou tyčinky *Paenibacillus larvae*, čo pre

bakteriologický dôkaz nestačí. V tmavohnedo tiahnucej sa hmote rozložených lariiev už môžeme pozorovať vegetatívne tyčinky, sporangia aj spóry. V roztere príškvaru nachádzame len spóry *Paenibacillus larvae*.

Obrázok 5 Očkovanie platní s živnou pôdou (Foto Toporčák)

Metodika vyšetrovania spór *Paenibacillus larvae* z medu

Na laboratórne vyšetrenie sa zasiela zmesná vzorka medu o hmotnosti 100 gramov. Vzorka sa odoberie z obalu (kanvy) z povrchovej vrstvy. Táto metóda umožňuje objaviť spóry *Paenibacillus larvae* v medných zásobách a tak umožňuje v predstihu zistiť zdravotný stav včelstiev ešte pred prejavom ochorenia v klinickej forme. Metódu vypracoval Hansen v roku 1984 a v Nemecku bola zavedená už v roku 1993. Na Slovensku metóda dôkazu spór *Paenibacillus larvae* v mede bola zavedená v roku 2002 na ŠVPÚ D. Kubíne.

Podstatou skúšania je kultivačné vyšetrenie medu zahriateho na 90°C, kedy je vyššia pravdepodobnosť záchytu a vyklíčenia spór *Paenibacillus larvae* oproti nesporulujúcim baktériám. Dôkaz záchytu je daný charakteristickým rastom, mikrobiologickým vyšetrením narastených kolónii a negatívnou katalázou reakciou bakteriálnej kultúry. Je dôležité, aby sa na vyšetrenie do laboratória dostala skutočne reprezentatívna vzorka a nebola počas prepravy a uskladnenia poškodená alebo zmenená.

Kultivačná a biochemická diagnostika

Na diagnostiku *Paenibacillus larvae* je kultivácia nevyhnutná. Na kultiváciu sa používajú nasledovné živné média: J agar (Enzymatický hydrolyzát kaseinu 0,5%, kvasničný extrakt 1,5%, KH_2PO_4 0,3%, agar 1,5%, voda dest., pH = 7,3-7,5), MYPGP agar (Mueller - Hinton agar Sevac 1,015%, kvasničný autolyzát Sevac 1,5%, K_2HPO_4 0,3%, glukóza 0,2% -

sterilizujeme oddelene, pyruvát sodný 0,1%, agar 1,5%, voda dest., pH = 7,2-7,5), BHIT agar (BHI - Difco brain heart infusion, obohatený 0,1 mg thiaminom na 1 l média, pH = 6,6). Na týchto médiách vyrastú kolónie *Paenibacillus larvae* pri 36 °C do 48 hodín.

Na živných pôdach za suspektnú kolóniu sa pokladajú okrúhle, vyvýšené, lesklé, mliečne zakalené kolónie.

Preparáty farbíme malachitovou zeleňou, karbol fuchsínom, Gramovým farbením v Huckerovej modifikácii alebo Giemsa-Romanovského metódou.

Kultivácia sa dopĺňa biochemickými testami, najmä na dôkaz prítomnosti proteáz a katalázy. *Paenibacillus larvae* produkuje proteázy, ktoré sú vo veľkom množstve obsiahnuté v príškvaroch. Ich prítomnosť môžeme dokázať napr. pomocou mlieka. Najväčší význam pre rutinnú diagnostiku má dôkaz negatívneho katalázového testu.

Molekulárna diagnostika

V súčasnom období sa na diagnostiku *Paenibacillus larvae* využíva PCR metóda. Polymerázová reťazová reakcia (PCR) - umožňuje rýchlu identifikáciu patogénov s vysokou citlivosťou a špecifickosťou. PCR metódou sa nielen diagnostikuje *Paenibacillus larvae* ale je aj schopná diagnostikovať a diferencovať poddruhy, ako napríklad *Paenibacillus larvae* subsp. *pulvifaciens*.

5.6. Prevencia a tlmenie

Pri tlení moru včelieho plodu sa postupuje podľa aktuálneho Národného programu eradikácie moru včelieho plodu.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS), v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat vydáva na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad. K premiestneniu včelstiev alebo ich súčastí je zároveň potrebné oboznámiť pred vydaním sprievodného dokladu všetky príslušné RVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti premiestniť. Ak dôjde k zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich

súčasť premiestniť, úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktorý vydal.

Príslušná RVPS zabezpečí klinické vyšetrenie všetkých včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu vo svojej pôsobnosti 1x ročne jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci jarných prehliadok včelstiev v termíne od 1. apríla do 10. mája príslušného kalendárneho roka,

b) klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v termíne od 1. júna do 30. augusta príslušného kalendárneho roka,

c) klinické prehliadky vykonajú úradní veterinárni lekári z príslušnej RVPS alebo poverení súkromní veterinárni lekári v termíne od 1. júna do 30. augusta príslušného kalendárneho roka .

Zakazuje sa:

- 1) premiestňovať včelstvá a ich súčasti v prípade pozitívneho vyšetrenia meliva až do vylúčenia MVP,
- 2) premiestňovať včelstvá a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP,
- 3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochrannej zóny MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára,
- 4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Pri každom pozitívnom výsledku bakteriologického vyšetrenia meliva na MVP príslušná RVPS zakáže premiestňovanie až do doby vylúčenia MVP, zabezpečí vykonanie klinickej prehliadky úradným veterinárnym lekárom. Pri každom podozrení na MVP príslušná RVPS nariadi veterinárne opatrenia na zníženie rizika šírenia choroby a v prípade klinických zmien na včelom plode odoberie prostredníctvom úradného veterinárneho lekára úradnú vzorku na bakteriologické vyšetrenie plodového plástu.

Opatrenia pri potvrdení MVP

Pri laboratórnom potvrdení MVP (pozitívny výsledok bakteriologického vyšetrenia plodového plástu na prítomnosť *Paenibacillus larvae*) postupuje príslušná RVPS nasledovne:

- a) vymedzí ohnisko choroby (stanovište včelstiev) a ochranné pásmo v okruhu najmenej 3 km,
- b) zakáže presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma,
- c) rozhodne o:
 - ca) vykonaní likvidácie klinicky pozitívnych včelstiev, u ktorých bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP *Paenibacillus larvae* a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby, a o ozdravení ostatných včelstiev v ohnisku choroby
alebo
 - cb) vykonaní likvidácie všetkých včelstiev a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby, ak:
 - 1. ide o opakovaný výskyt choroby v chove,
 - 2. nie je dodržaná jedna tretina obnovy včelieho diela v plodisku ročne, tzn. v úli sa vyskytujú plásty staršie ako tri roky,
 - 3. sa na včelnici nachádzajú prázdne úle so včelím dielom, prístupné zalietavaniu včiel,
 - 4. ide o málopočetný chov (do 5 včelstiev),
 - 5. v chove neboli dodržané opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej správy pri podozrení z výskytu choroby.
- d) v prípade rozhodnutia RVPS podľa bodu 3.10. ca) súbežne nariadi sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veterinárny dozor v ohnisku choroby, v rámci ktorého je potrebné vykonať:
 - da) komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára,
 - db) dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, kočovních vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo sa najskôr mechanicky očistí a následne sa opáli plameňom. Po preoraní sa na dezinfekciu pôdy použije 10 – 20 % roztok haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l/m². Stabilné včelíny a kočovné vozy sa najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú 5 % horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného

- (prípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. Persteril alebo prípravkom na báze aktívneho chlóru napr. Savo) za účasti asistenta úradného veterinárneho lekára,
- dd) vytočenie plástov z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou medometu. Med nesmie byť použitý na včelárske účely.
 - de) ozdravenie včelstiev podľa nasledovného postupu:
 1. negatívne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých vydezinfikovaných úľov obdobným spôsobom ako pri tvorbe zmetencov. Ak prázdne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestni do náhradného úľa alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vráti späť. Následne sa dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné podporovať podnecovacím kŕmením,
 2. včelstvá slabé, ktoré obsadajú štyri a menej plástov sa likvidujú. Vosk z voštín ostatných plástov plodiska a prázdnych plástov medníka je po pretavení určený len na technické účely.
 - e) RVPS nariadi vykonanie klinických prehliadok všetkých včelníc v ochrannom pásme.
 - f) nariadi opakované vyšetrenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí pozorovacej doby. Príslušná RVPS môže po potvrdení MVP rozhodnúť o nahradení klinických prehliadok včelstiev v ochrannom pásme za vykonanie laboratórneho vyšetrenia meliva. Na každej včelnici s pozitívnym nálezom spór *Paenibacillus larvae* vo vzorke meliva sa musí následne vykonať klinická prehliadka všetkých včelstiev a v prípade pozitívneho klinického nálezu sa odoberie vzorka plodového plástu podľa bodu 3.8.a) a zašle sa na bakteriologické vyšetrenie.

Vyhlásenie choroby za zdolanú

Príslušná RVPS vyhlási chorobu za zdolanú ak:

- a) sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný materiál, v ochrannom pásme sú vykonané klinické prehliadky, alebo vyšetrenie meliva s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia po uplynutí pozorovacej doby 3 mesiacov,
alebo

- b) sú v ohnisku zlikvidované klinicky pozitívne včelstvá, v ktorých bol bakteriologicky potvrdený pôvodca MVP a je zlikvidovaný spáliteľný materiál a ostatné klinicky negatívne včelstvá boli ozdravené, v ohnisku ochrannom pásme boli vykonané opakované klinické prehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia po uplynutí pozorovacej doby 1 roka.

Obrázok 6 Schéma tlmenia moru včelieho plodu (podľa MAF a ŠVPS)

5.7. Vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu

Medikamentózne tlmenie, ale ani prevencia nebezpečných bakteriálnych nákaz včelieho plodu nie je zatiaľ doriešená na celom svete. Príčina, najmä pri more včelieho plodu, vyplýva z vlastností pôvodcu ochorenia *Paenibacillus larvae*. Vytvára odolné spóry, ktoré sú schopné dlhodobo prežívať vo vonkajšom prostredí, pričom pomocou liečiva sa ničia len vegetatívne formy. Vybrané liečivo musí spĺňať pre včelstvo dve základné kritériá, a to musí byť účinné proti patogénom a nesmie byť škodlivé pre včely.

Okrem uvedených dvoch kritérií vznikla ďalšia dôležitá podmienka, a to vybrať také liečivo, ktoré sa čo najskôr odbúra, aby neostávali jeho rezíduá v mede. Takmer vždy, keď sa zistí prítomnosť rezíduí liečiv v mede, je to spôsobené ich vysokou dávkou alebo nesprávnym obdobím jeho podania, alebo vybratím antibiotika, ktoré sa neodbúra v mede ani počas dlhého obdobia.

Antibiotiká patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie liečivá, ktorými sa dá zvládnuť väčšina infekčných ochorení. Ich prednosťou je vysoká aktivita vo veľmi malých koncentráciách a pri správnom terapeutickom používaní podstatne skráti priebeh ochorenia.

Prítomnosti týchto látok, ktoré sa však môžu vyskytovať vo forme nežiadúcich rezíduí i ako tzv. antibakteriálne substancie v potravinách je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Kontaminácia potravín látkami s inhibičným účinkom, predovšetkým antibiotikami, je problémom celosvetovým. Nepriaznivý vplyv týchto látok sa môže prejaviť viacerými spôsobmi. Antibiotiká môžu mať priamy toxický efekt na normálne bunky človeka, uvádza sa dokonca karcinogénny efekt chloramfenikolu. Môžu tiež senzibilizovať organizmus človeka tak, že pri terapii určitým antibiotikom môže dôjsť k závažnej alergickej reakcii, hoci pacient týmito antibiotikami nebol liečený. Najväčšie nebezpečenstvo rezíduí antibiotík z hľadiska ohrozenia človeka spočíva vo vzniku rezistentných, saprofytických mikroorganizmov. Uvedená rezistencia môže byť prenosná zo saprofytických na patogénne mikroorganizmy. Často preto sú pri liečení ľudských infekcií u ľudí často bežné antibiotiká a sulfónamidy neúčinné. Je potrebné pripustiť, že práve rezíduá antibiotík sa významne podieľajú na narastajúcom výskyte alergických ochorení i stúpajúcom trende respiračných a kožných ochorení. Na zamedzenie týchto nepriaznivých účinkov na ľudí, by mali byť potraviny bez týchto substancií. Aj toto sú dôvody, prečo monitoring rezíduí antibiotík v mede je taký dôležitý. Napríklad belgická komisia (Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain) odporúča zavedenie aktuálnych limitov, spojených s adekvátnym monitoringom.

V poslednom období, vychádzajúc zo štúdií viacerých autorov (Miyagi, 2000; Evans, 2003; Elzen, 2002), sa čoraz častejšie stretávame s výskytom rezistentných kmeňov *Paenebacillus larvae*, a to hlavne voči oxytetracyklínu. Tento problém, ako uvádza Evens, (2003) je najpravdepodobnejšie spôsobený najdlhším používaním tohto antibiotika pri liečbe moru včelieho plodu. Týka sa to predovšetkým krajín, kde je používanie antibiotík vo včelárstve povolený (USA, Japonsko). To že tento jav nie je ojedinelý potvrdzujú aj výsledky práce Evensa (2003), ktorý otestoval mikrobiologickou diskovou difúznou metódou 176 kmeňov *Paenebacillus larvae* izolovaných zo štyroch oblastí severnej Ameriky, kde 51 (29 %) z nich klasifikoval, ako rezistentné na tetracyklín. Za rezistentné kmene považoval tie, ktoré v okolí disku s koncentráciou tetracyklínu 5 µg vytvárali zóny inhibície menšie ako 15 mm. Ak by sme podľa týchto kritérií hodnotili nami testované kmene *Paenebacillus larvae*, ani u jedného nebola potvrdená rezistencia na oxytetracyklín.

Tylozín sa javí ako najvhodnejšie antibiotikum na liečbu moru včelieho plodu pôvodcom, ktorého je *Paenebacillus larvae*. A to na základe dosiahnutých výsledkov z hľadiska citlivosti, ale aj z hľadiska toxicity, kde tylozín je praktický netoxický k dospelým jedincom (Alippi a kol., 1999) a menej toxický ako oxytetracyklín k larvám (Peng a kol. 1992, 1996) včely medonosnej (*Apis mellifera*). Problematický však ostáva obsah jeho rezíduí v mede, pretože jeho degradácia je veľmi pomalá.

Avšak Európska únia nepovoľuje používať antibiotiká a sulfónamidy vo včelárstve. Problematickým a diskutovaným bodom pri posudzovaní kvality medu je obsah rezíduí farmakologicky účinných látok. Rozhodnutie Komisie č. 2005/34/ES platné od 19. februára 2005 stotožňuje limity MRPL (minimum required performance limit) s referenčnými bodmi. To znamená, že ak výsledky analytických testov sú pod limitom MRPL stanoveným Rozhodnutím Komisie 2002/657/ES, tieto produkty môžu byť zaradené do obchodných reťazcov. Toto rozhodnutie legislatívne vyjasňuje problematiku reziduálnych limitov, keďže niektoré špičково vybavené laboratóriá v Európe sú schopné zmerať aj hodnoty pod MPRL. Čo sa týka medu sú MPRL limity zatiaľ stanovené len pre chloramfenikol - 0,3 ppb a nitrofurány - 1 ppb. Ustanovenie ďalších MRL a MPRL limitov je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie spravodlivých podmienok obchodovania a veterinárnych kontrol v rámci trhu EÚ (Chlebo, 2009).

Reziduá liečiv v mede a Rapid Alert Systém

Stanovenie liečiv v mede vykonáva Referenčné laboratórium pre choroby včiel, ktorým je Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín.

ŠVPÚ v Dolnom Kubíne diagnostikuje liečivá v mede:

- antibiotiká a sulfónamidy (46 liečiv) HPLC/MS (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom),
- sulfónamidy, streptomycíny a tetracyklíny RIA (Charm II),
- streptomycíny ELISA (semikvantitatívna skúška).

Štúdie rezíduí z rôznych krajín ukázali, že približne 1 tretina medu na trhu EÚ obsahuje antibiotiká.

V roku 2003 vyšetřila Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia v Českej republike 23 vzoriek medu domácej produkcie i dovezeného. V domácich medoch bol zistený streptomycín a chloramfenikol (konkrétne u lesného zmiešaného medu). V dovezených medoch (Španielsko, Holandsko, Čína, Argentína, Slovenská republika) sa zistili reziduá chloramfenikolu, tetracyklínu a sulfónamidov.

V Slovenskej republike Štátna veterinárna a potravinová správa SR zakázala uvádzať na trh v období 2004 a začiatok roka 2005 až 42 druhov medu od 16 firiem, pretože v týchto medoch Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne dokázal prítomnosť rezíduí tylozínu, sulfadimidínu a sulfathiazolu. Za toto obdobie hlásilo zistené reziduá antibiotík a sulfónamidov v mede v EÚ napríklad Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Veľká Británia, Grécko, Portugalsko, Dánsko, Nemecko a Švédsko (Rapid Alert System).

V niektorých krajinách sa streptomycín dostal do medu počas liečenia choroby ovocných stromov, ktorú spôsobuje *Erwinia amylovora*. V Nemecku takto zistili streptomycín v 12 prípadoch, práve pri použití liečenia proti *Erwinia amylovora*. Toto ochorenie sa vyskytuje aj na Slovensku.

Problematika stanovení rezíduí antibiotík a iných antibakteriálnych látok zahŕňa nejednotnosť maximálne prípustných koncentrácií, nepresnosť ochranných lehôt, problematiku metabolitov, nejednotnosť vyšetřovacích metód, problematiku falošne pozitívnych a negatívnych výsledkov. Metódami analýzy rezíduí antibiotík sa zaoberalo aj 32. Zasadanie komisie expertov FAO/WHO (1988), kde sa hovorilo o tom, že analýzy majú byť špecifické, majú detekovať, kvantifikovať a pozitívne identifikovať reziduá veterinárnych liečiv.

Obrázok 7 Výskyt zistenia rezíduí antibiotík a sulfónamidov v mede v niektorých krajinách za roky 2003 - 2009 (podľa Rapid Alert System a Toporčáka)

Prevalenciu výskytu *Paenibacillus larvae* v mede v rokoch 2003 – 2005 na Slovensku zisťoval ŠVPÚ v D. Kubíne a zistil, že v roku 2003 na dôkaz prítomnosti *Paenibacillus larvae* sa vyšetrilo 632 vzoriek medu a z nich bolo 44 % vzoriek pozitívnych, v roku 2004 vyšetrilo 462 vzoriek medu z toho bolo 31 % pozitívnych a v roku 2006 bolo analyzovaných 952 vzoriek, nevyhovelo 27 vzoriek čo je 2,8 %.

5.8. Finančné náklady v súvislosti s morom včelieho plodu

Zvládnutie moru včelieho plodu v SR a v EÚ stojí Slovensko a Európsku úniu nemalé prostriedky. Napríklad v SR boli vyčlenené v roku 2008 v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva nasledovné finančné prostriedky:

- úhrada nákladov na analýzu medu - 3 650 000,- Sk;
- obnova včelstev - 2 990 000,- Sk;
- spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov - 2 580 000,- Sk.

V rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010 – 2013 výdavky na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzy fyzikálno-chemických

vlastností medu (zahrnuté aj výdavky na detekciu rezíduí liečiv v mede) sú plánované v hodnote 450 000,- €.

Ďalšie financie, použité pre zvládnutie chorôb včiel, je program EÚ - European Union Reference Laboratory for honeybee health - Guidelines for a pilot surveillance project on honeybee colony losses. Cieľom programu „**Program dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike od 1.4.2012 do 30.06.2013**“ je zistiť zdravotnú situáciu včelstiev u registrovaných chovateľoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Odhadované finančné náklady pre mor včelieho plodu (kultivácia, mikroskopia, biochémia, PCR a odber vzoriek a klinické prehliadky) sa odhadujú na 31 000,- €.

Pravidlá náhrady strát včelárom

Úhradu škôd a nákladov spôsobených pri výskyte moru včelieho plodu nariadenými opatreniami sa poskytuje vlastníkovi zvierat v súlade s § 45 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. na úhradu straty v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.

6. Zdravotná situácia vo svete a v Slovenskej republike

Obrázok 8 Mapa rozšírenia moru včelieho plodu vo svete (OIE)

Epizootologická situácia na Slovensku

Počty včelstiev - v roku 2004 bolo približne 224 641 včelstiev na Slovensku. Nasledujúci rok sa počet včelstiev zvýšil na 276 518 a v roku 2006 bol zaznamenaný pokles včelstiev o 30 259 v porovnaní s rokom 2005.

Nakoľko databáza pre centrálny register včelstiev bola vytvorená až v roku 2007, počty včelstiev za predchádzajúce obdobie nie sú presné. V roku 2008 bolo v centrálnom registri včelstiev zaevidovaných 221 146 včelstiev, v roku 2009 bolo v centrálnom registri včelstiev zaevidovaných 227 419 včelstiev, v roku 2010 bolo registrovaných 252 485 včelstiev a v roku 2011 registrovaných 247 138 včelstiev.

Porovnanie výskytu aktívnych ohnísk moru včelieho plodu v jednotlivých rokoch pre zavedením Národného programu monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008 – 2009.

Najnižší výskyt ohnísk bol v roku 1981 (12 ohnísk). Nasledoval vzostup počtu ohnísk MVP. V roku 1989 boli vykonané rozsiahle klinické prehliadky včelstiev na účely zistenia aktuálnej nálezovej situácie MVP a bolo zistených celkovo 179 ohnísk. Najvyšší počet ohnísk 192 bol v roku 1994. Zdravotná situácia bola natoľko vážna, že v roku 1994 bola založená expertná skupina, ktorej cieľom bolo riešiť kritickú situáciu v chove včiel.

Obrázok 9 Počet včelstiev a ohnisk moru včelieho plodu v SR za obdobie 1980 až 2011 (podľa Toporčáka)

Tabuľka 1 Porovnanie výskytu aktívnych ohnisk MVP v priebehu realizácie Národného programu monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008 – 2009 a v priebehu realizácie národného eradikačného programu v rokoch 2010 a 2011 (podľa ŠVPS SR).

Kraj	30.6. 08	1.12. 08	10.5. 09	1.11. 09	31. 12. 10	25.5. 11	5.9. 11
Bratislavský	3	2	2	0	1	3	3
Trnavský	35	34	5	1	5	15	6
Trenčiansky	22	30	26	11	9	18	7
Nitriansky	10	6	8	6	6	14	12
Žilinský	16	9	5	24	14	13	10
Banskobystrický	13	10	15	10	10	13	13
Prešovský	23	57	14	3	14	8	7
Košický	10	15	15	22	8	14	16
Spolu	132	163	90	77	67	98	74

Obrázok 10 Výskyt moru včelieho plodu v krajinách susediacich so Slovenskom

7. Závěry a odporúčania

Zhrnutie zootechnických opatrení

- úplná registrácia včelstiev v Slovenskej republike,
- chov silných včelstiev,
- chov včelstiev s výborným čistiacim pudom (použiť test na selekciu včelstiev),
- zamedzenie prístupu včiel do uhynutých včelstiev uzatvorením letáčov, a tým zabrániť rabovaniu a prenosu nákaz včelami,
- zákaz používania rojov neznámeho pôvodu,
- používanie včelárskych zariadení od cudzích osôb len pod podmienkou poznania zdravotne situácie danej včelnice,
- pravidelná výmena medzistienok (2/3 ročne),
- pravidelné klinické prehliadky včelstiev včelármi a asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL),
- pravidelná kontrola a liečenie včelstiev na klieštika *Varroa destructor*, ako vektora infekčných chorôb včiel, podľa metodík ŠVPS SR s ohľadom na geografickú rozmanitosť Slovenska (registrovanými liečivami),
- osвета – pravidelné školenia asistentov (AÚVL),
- vypracovanie a aplikácia Národného programu ochrany včelstiev pred závažnými ochoreniami včiel.

Hygienické chovanie u včely *Apis mellifera* je definované ako schopnosť dospelých robotníč včiel odviečkovať a odstrániť obsah z plodovej bunky. *Apis cerana* je schopná rovnakého úkonu, ale tento druh včiel odviečkuje plod a odstráni klieštika varroa, avšak na rozdiel od *A. mellifera* je schopná znova tento plod zaviečkovať. Hygienické chovanie u *A. mellifera* bolo už dokázané pri niektorých ochoreniach plodu, ako je mor včelieho plodu alebo zväpenatenie plodu.

Bolo dokázané, že toto chovanie včiel je založené na genetickom základe, takže včely môžu byť vyselektované na základe ich hygienického chovania.

Štúdie tiež dokázali, že *A. mellifera* používa rovnaké hygienické chovanie pre odstránenie kukiel infikovaných klieštikom aké používa pri chorobách plodu. Rozdiel je len ten, že pri klieštikovi kukly neuhynú.

V súčasnom období sa už taktiež pozorovalo, že *A. mellifera* sa chová podobne ako *A. cerana*, s tým rozdielom, že takéto chovanie sa vyskytuje v oveľa menšej miere a s oveľa menšou intenzitou. Taktiež sa pozorovalo, že európske včely *A. mellifera* odviečkujú plod 4 krát menej ako africké včely *A. mellifera* (8% v porovnaní s 32%).

Avšak mnoho vedeckých pracovníkov sa domnieva, že hygienické chovanie je užitočná vlastnosť, pomocou ktorej je možné rozvíjať varroa toleranciu u *A. mellifera*.

Metódy testovania hygienického správania sa včiel:

1. Zabitie plodu mrazom. V tomto teste, časť plástu zaviečkovaného plodu obsahujúce približne 100 buniek na každej strane je vyrezaných z rámiku a zmrazené po dobu 24 hodín pri teplote - 20 °C. Zmrazená časť plástu sa vráti do rámiku so zaviečkovaným plodom a vráti sa do testovaného včelstva. Podstatné je ho umiestniť do stredu plodového rámiku.

2. Kvapalným dusíkom. V tomto teste sa zabije plod s tekutým dusíkom, je účinnejšie a menej deštruktívne pre plásty, než rezanie, zmrazenie a prenášanie.

3. Ihlovým testom. V tomto teste sa usmrtí zaviečkovaný plod tenkou ihlou (prepichnutím cez viečko).

Počas dvoch dní (48 hodín) sa rámik s testovaným plodom (v 12 hodinových intervaloch) vyberie a zaznamenávajú sa zostávajúce zaviečkované bunky. Včelstvo s dobrým hygienickým správaním bude mať odstránené viac ako 95% zmrazeného plodu do 48 hodín. Včelstvu so slabým hygienickým správaním bude trvať odstránenie zmrznutého plodu viac ako šesť dní. Rýchlosť, s akou včelstvá odstraňujú mŕtvy plod, súvisí s jeho schopnosťou odstraňovať chorý plod a plod s prítomnosťou parazitov.

8. Literatúra

1. Alippi, A.M., Albo, G.N., Leniz, D., Rivera, I., Zanelli, M.L. and Roca, A.E. (1999). Comparative study of tylosin, erythromycin and oxytetracycline to control of AFB bees. *J. Apic. Res.*
2. Brødsgaard, C., Ritter, W. & Hansen, H. 1998. Response of in vitro reared honey bee larvae to various doses of *Paenibacillus larvae larvae* spores. *Apidologie* 29: 1-10.
3. P. J. Elzen, P.J., Westervelt, D., Causey, D., Ellis, J., Hepburn, H.R., and Neumann, P.: Method of Application of Tylosin, an Antibiotic for American Foulbrood Control, with Effects on Small Hive Beetle (Coleoptera: Nitidulidae) Populations. *J. Econ. Entomol.* 95(6): 1119-1122 (2002)
4. Evans J.D. 2003. Diverse origins of tetracycline resistance in the honey bee bacterial pathogen *Paenibacillus larvae*. *J. Invertebr. Pathol.* 83, 46-50.
5. Ewald, P.W. 1994. *Evolution of Infectious Disease*. Oxford University Press, Oxford, New York, USA. 298 pp.
6. Fries, I. & Camazine, S. 2001. Implications of horizontal and vertical pathogen transmission on honey bee epidemiology. *Apidologie* 32: 199-214.
7. Genersch, E., Ashiralieva, A. & Fries, I. 2005. Strain- and genotype-specific differences in virulence of *Paenibacillus larvae* subsp. *larvae*, a bacterial pathogen causing American foulbrood disease in honeybees. *Applied and Environmental Microbiology* 71: 7551-7555.
8. Goodwin, R.M., Perry, J.H. & Brown, P. 1993. American foulbrood disease Part III: Spread. *The New Zealand Beekeeper* 219: 7-10.
9. Hornitzky, A.Z., 1998. The spread of *Paenibacillus larvae* subsp. *larvae* infections in an apiary. *J. Apic. Res.* 37, 261-265.
10. Chlebo, R. 2009. Legislatívna týkajúca sa medu. <http://www.vcelarime.sk/index.php>
11. Miyagi, T., Peng, C.Y.S., Chuang, R.Y., Mussen, E., Spivak, M., Doi, R.H., 2000. Verification of oxytetracycline-resistant American foulbrood pathogen *Paenibacillus larvae* in the United States. *J. Invertebr. Pathol.* 75, 95-96
12. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2012.

13. Peng, C.Y-S., Mussen, E., Fong, A., Montague, M.A., and Tyler, T. (1992). Effects of chlortetracycline on honey bee worker larvae reared in vitro. *J. Invertebr. Pathol.*, 60: 127-133.
14. Peng, C.Y-S., Mussen, E., Fong, A., Cheng, P. Wong, G. and Montague, M.A. (1996). Laboratory and field studies on the effects of the antibiotic tylosin on honey bee *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae). Development and prevention of AFB disease. *J. Invertebr. Pathol.*, 67: 65-71.
15. Sturtevant, A.P. 1932. Relation of commercial honey to the spread of American foulbrood. *Journal of Agricultural Research* 45: 257-285.

9. Zoznam skratiek

AÚVL – asistent úradného veterinárneho lekára

ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

EÚ – Európska únia

RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa

MVP – mor včelieho plodu

10. Anotácia

V poslednom desaťročí odvetvie včelárstva v rôznych krajinách na celom svete postihli rôznorodé zdravotné problémy. Okrem používania pesticídov za najväčší problém včiel sa považujú ich samotné choroby, a to hlavne mor včelieho plodu a klieštikovitosť včiel (*Varroa*).

Mor včelieho plodu, ako nebezpečná nákaza, je povinná hláseniu a patrí medzi najrozšírejšie ochorenia včiel na celom svete. Je to dlhodobý a závažný problém aj u nás na Slovensku. Vo svete sa mor včelieho plodu rieši radikálne (EÚ, Austrália, Nový Zéland) ale aj použitím antibiotík a sulfónamidov (USA, Kanada, Južná Amerika, Ázia) v prevencii a terapii tejto devastujúcej choroby včiel. Používaním týchto prípravkov vzniká riziko výskytu ich rezíduí v mede a nebezpečenstvo konzumácie konečným spotrebiteľom (viď Rapid alert system).

Pretože výskyt moru včelieho plodu je vysoký aj v krajinách EÚ susediacich okolo Slovenskej republiky, tak aj mimo EÚ (ako je Ukrajina), je nevyhnutné mať nie len vypracovaný Národný program eradikácie moru včelieho plodu na Slovensku, ale taktiež je nevyhnutné vykonať rizikovú analýzu a vypracovať hodnotenie rizika (Risk Assessment) moru včelieho plodu.

Hodnotenie rizika klieštika včelieho sa týka hodnotenia zdravotného rizika (jeho dopad na populáciu včelstiev na Slovensku) ale aj environmentálneho riziká (rapídne zníženie opelenia entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).